

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613676>

УДК 371.13

МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Е.С. Старостина,
магистрант, напр. «Языковое образование»

Д.В. Дмитриев,

к.п.н., доц.,

ПГУ,

г. Пенза

Аннотация: В статье рассматривается возможность использования мультимедийных приложений для обучения иностранному языку. Рассматриваются такие понятия как «интерактивность», «мультимедиа» и «интерактивное мультимедийное приложение». Освещаются взгляды некоторых исследователей на взаимодействие учащихся в мультимедийной среде. В статье описываются преимущества использования мультимедийных средств, описывается возможная структура приложений. В конце статьи приводятся примеры конкретных приложений для изучения иностранного языка.

Ключевые слова: мультимедиа, интерактивность, мультимедийные приложения, мобильные приложения

MULTIMEDIA APPLICATIONS AS A MEANS OF TEACHING A FOREIGN LANGUAGE

E.S. Starostina,
master student, direction "Language education"

D.V. Dmitriev,
Ph.D., Associate Professor,

PGU,

Penza

Annotation: The article discusses the possibility of using multimedia applications for teaching a foreign language. Such concepts as "interactivity", "multimedia" and "interactive multimedia application" are considered. The views of some researchers on the interaction of students in the multimedia environment are highlighted. The article describes the advantages of using multimedia tools,

describes the possible structure of applications. At the end of the article, examples of specific applications for learning a foreign language are given.

Keywords: multimedia, interactivity, multimedia applications, mobile applications

В настоящее время стремительное развитие информационных технологий стало основой глобального процесса информатизации всех сфер жизни общества. Уровень и темпы развития информационных технологий во многом определяют состояние экономики, качество жизни людей, национальную безопасность и роль страны в мировом сообществе. Поэтому интенсивное развитие образования, основанного на использовании информационных технологий, становится главным приоритетом.

Прежде всего, современный образовательный процесс требует значительного расширения арсенала обучающих средств. Если раньше основным источником получения учебного материала была книга, учебное пособие, то есть печатное издание, то на данный момент возможности подачи информации значительно расширились. Интерактивные мультимедийные приложения можно определить как один из современных способов представления информации.

Рассмотрим понятие «интерактивное мультимедийное приложение».

Интерактивность – это способность активно и разнообразно реагировать на действия пользователя, взаимодействовать с ним. Мультимедиа можно определить как собирательное понятие для различных компьютерных технологий, которые используют несколько информационных сред, таких как графика, текст, видео, фотография, движущиеся изображения (анимация), а также звуковое сопровождение, дополненное различными звуковыми эффектами. Итак, в нашем понимании интерактивное мультимедийное приложение – это цифровая программа, которая в своей работе задействует несколько информационных сред и имеет способность взаимодействовать с пользователями.

Основным преимуществом использования интерактивных мультимедийных средств является возможность учащихся познавать учебный материал различными способами. Большинство исследователей полагают, что учащиеся могут лучше понять материал, если им будет предоставлена возможность учиться с помощью мультиличностных подходов. Это понимание содержания обучения может быть улучшено за счет развития связей между знаниями и содержанием обучения. Однако Бозер, Левин и Сантора в своей статье объяснили, что взаимодействие учащихся в образовательной среде – это сложное понятие, и оно варьируется от одного человека к другому [1].

Причина этих различий была указана Дж. Джонсоном, который выяснил, что они возникают из-за индивидуальных особенностей в обучении. Эти индивидуальные различия коренились в различиях в способности обрабатывать информацию, которая встречается у разных людей, в когнитивном стиле, в уровнях имеющихся знаний и внутренней мотивации [2].

Это позволяет сделать вывод о том, что модель взаимодействия учащихся в мультимедийной среде зависит от индивидуальных различий в стилях обучения и когнитивных способностях, а также в механизме взаимодействия между учащимися и компьютерами [3].

Существует множество возможностей для гармонизации взаимодействия информационного образования, окружающей среды и человека и использования информационных технологий в новом информационном обществе, для расширения связи с информационной культурой. Учитывая, что рост цивилизации напрямую связан с формированием информационного общества, современный уровень развития знания и технологии требуют наличия качественных и глубоких знаний и профессиональных навыков у каждого человека, активного творчества молодежи.

Благодаря этому мультимедийные приложения являются эффективным инструментом для качественного и целостного представления различных компонентов образовательного процесса. Один файл может содержать как теоретический материал, так и практические задания, а также систему проверки знаний. Мультимедийные приложения позволяют организовать взаимодействие с пользователем и использовать различный мультимедийный контент.

Структура полнофункционального мультимедийного приложения для обучения может быть представлена следующим образом:

- теоретическая часть, где содержание предмета представлено в виде гипертекста и включает графические материалы, видео- и аудиофайлы;
- материалы для лабораторных работ;
- система проверки знаний в виде тестов, контрольных вопросов, упражнений и заданий, включая игры;
- толковый словарь;
- система поиска.

Выделим основные преимущества мультимедийных учебных материалов.

Мультимедийное приложение облегчает процесс понимания и усвоения материала за счет обеспечения высокого уровня наглядности. Это дает возможность использовать не только на порядок больше графических

материалов, чем в традиционном учебнике, но и увеличивает их разнообразие, позволяя включать различный мультимедийный контент.

Интерактивность, то есть наличие активного взаимодействия с пользователем, порождает активизацию познавательной деятельности учащихся. Специальные исследования показали, что только четверть услышанного остается в памяти, треть то, что видно, составляет 50 % в сочетании со зрением и слухом и 75 %, если обучающийся участвует в активных действиях во время учебы с использованием мультимедийных приложений [4].

Мультимедийное приложение является мобильным, его можно легко дополнять, исправлять, модифицировать, что позволяет обеспечить высокую степень актуальности текущего состояния предметных областей. Такое приложение характеризуется доступностью распространения, при его создании исключаются все этапы печатной работы, и оно может быть размещено и передано через Интернет. Использование таких приложений для проверки знаний позволяют автоматизировать этот процесс и освобождают учителя от рутинных операций по проверке пройденных тестов.

Большой популярностью у школьников пользуются специальные мобильные приложения. Существуют как универсальные приложения, для отработки всех видов речевой деятельности, так и специализированные, ориентированные на формирование или отработку конкретных умений или навыков. Одним из наиболее популярных универсальных приложений можно назвать Duolingo. Рассмотрим это и другие приложения подробнее:

Duolingo – самое популярное приложение для изучения языков в мире. Приложение предоставляет пользователям 5-минутные игры для изучения английских слов и грамматики. В основном игры включают в себя запоминание и перевод слова на английский или с английского, произнесение английской фразы и многие другие виды активностей.

Memrise – приложение со специальными карточками, которое использует интервальное повторение, чтобы помочь новым словам и фразам «закрепиться» в долговременной памяти. Многие карточки в приложении создаются пользователями, выбор карточек и слов для заучивания и огромен.

В приложении Helen Doron Read представлены короткие рассказы, которые могут быть озвучены по словам или даже по буквам. При прослушивании слова поочередно выделяются и сопровождаются соответствующей картинкой для лучшего восприятия услышанного. Рассказы так же поделены на уровни, некоторые из них являются платными. Работа приложения основана на аналитико-синтетическом методе целых слов или предложений (возможен выбор стратегии) [5].

Приложение Starting to read (British Council) разрабатывает игры для детей на английском языке для закрепления правил чтения по уже знакомой

лексике, а не для освоения правил, в отличие от вышеуказанных мобильных приложений. Так, игра «Hatch Match» представляет собой аналогию игры «Меморю» с карточками, где необходимо отыскать пару одинаковых слов или найти пару «картинка – слово» (постепенное усложнение заданий). При нажатии на закрытые дверцы звучит запись слова.

Таким образом, мультимедийные приложения, сохраняя все особенности обычных учебников, обладают принципиально новыми качествами, которые превращают их в эффективное средство обучения, основанное на современных информационных технологиях.

Список литературы

[1] Bozer G. Succession in family business: multi-source perspectives. / G. Bozer, L. Levin, J.C. Santora // Journal of Small Business and Enterprise Development – 2017. № 24(4). 753-774 p.

[2] Johnson J. Designing with the mind in mind: simple guide to understanding user interface design guidelines. – Amsterdam: Elsevier, 2013. [Электронный ресурс]. – URL: – <https://ia902603.us.archive.org/23/items/DesigningWithTheMindInMind/DesigningWithTheMindInMindSimple-Johnson-Kaufmann2010.pdf>. (дата обращения: 13.05.2022).

[3] Naz S. Moderating Effects Of Personality Traits On Emotional Intelligence And Cognitive Styles Of University Students [Dissertation]. University Of Peshawar, 2015. [Электронный ресурс]. – URL: http://pr.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/6779/1/Samina_Naz_Psychology_PU_2015.pdf. (дата обращения: 11.05.2022).

[4] Голованова И.И. Практики интерактивного обучения: метод. пособие / И.И. Голованова, Е.В. Асафова, Н.В. Телегина. – Казань: Казан. ун-т, 2014. 288 с.

[5] Васильева Т.Г. Типологизация методов обучения технике чтения на английском языке учащихся младших классов / Т.Г. Васильева // Известия РГПУ им. А.И. Герцена. – 2008. №76-2. 47-54 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bozer G. Succession in family business: multi-source perspectives. / G. Bozer, L. Levin, J.C. Santora // Journal of Small Business and Enterprise Development – 2017. No. 24(4). 753-774 p.

[2] Johnson J. Designing with the mind in mind: a simple guide to understanding user interface design guidelines. – Amsterdam: Elsevier, 2013. [Electronic resource]. – URL: –

<https://ia902603.us.archive.org/23/items/DesigningWithTheMindInMind/DesigningWithTheMindInMindSimple-Johnson-Kaufmann2010.pdf>. (date of access: 05/13/2022).

[3] Naz S. Moderating Effects Of Personality Traits On Emotional Intelligence And Cognitive Styles Of University Students [Dissertation]. University Of Peshawar, 2015. [Electronic resource]. – URL: http://pr.hec.gov.pk/jspui/bitstream/123456789/6779/1/Samina_Naz_Psychology_PU_2015.pdf. (date of access: 05/11/2022).

[4] Golovanova I.I. Interactive learning practices: a method. allowance / I.I. Golovanova, E.V. Asafova, N.V. Telegin. – Kazan: Kazan. un-t, 2014. 288 p.

[5] Vasilyeva T.G. Typologization of methods of teaching reading technique in English for elementary school students / T.G. Vasilyeva // Izvestiya RGPU im. A.I. Herzen. – 2008. No. 76-2. 47-54 p.

© *Е.С. Старостина, Д.В. Дмитриев, 2022*

Поступила в редакцию 4.05.2022

Принята к публикации 15.05.2022

Для цитирования:

Старостина Е.С., Дмитриев Д.В. Мультимедийные приложения как средство обучения иностранному языку // Инновационные научные исследования. 2022. № 5-2(19). С. 87-92. URL: <https://ip-journal.ru/>